

УДК 372.881.111.1

Сонина В.А.

*Научный руководитель: Пластинина Н.А., канд. филол. наук,
Нижневартовский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ GOOGLE PLAY ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ОГЭ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ (НА ПРИМЕРЕ SLOWLY APP)

Аннотация. В статье рассматривается технология использования приложений Google App в обучении английскому языку в рамках современной методики BYOD (Принеси свое устройство). Отдельное внимание автор статьи уделил разработанной технологии по использованию приложения Slowly в процессе подготовки к ОГЭ по английскому языку.

Ключевые слова: мобильное обучение, интеллектуальные сервисы и приложения в обучении, обучение английскому языку, цифровые технологии в обучении.

Современный этап развития системы образования характеризуется появлением новых образовательных технологий и высокой степенью их информатизации. В последние годы Web 2.0 стал важным инструментом взаимодействия с образовательным контентом. Данное исследование посвящено изучению потенциальных возможностей приложений Google App для изучающих английский как иностранный (EFL). Статья рассматривает технологию интеграция мобильных приложений в процесс обучения в целом и в процесс подготовки к ОГЭ в частности.

На сегодняшний день сложно представить занятие по иностранному языку без применения информационных технологий, которые представляют собой не только новое техническое оснащение занятия, но и новые методы, и подходы к процессу обучения. Технологии мобильного обучения или обучения с использованием мобильного устройства пользователя (BYOD – Принеси свое устройство) привлекают все больше внимания педагогов [7]. Т. Мерфи отмечает, что образовательные учреждения находятся в авангарде организаций, развивающих эту технологию в образовательных целях [8]. Исследования, проведенные Bradford Networks (<https://clck.ru/UG9bk>), показывают, что данная технология завоевывает все больше сторонников среди педагогов [8]. Зарубежные и отечественные исследователи (Д. Аттевелл, Д. Норрис, Д. Ратс, М.А. Зильберман, И.И. Любанец, М.В. Курило и др.), рассматривая опыт использования BYOD технологий, отмечают, что они способствуют формированию и развитию коммуникативной культуры учащихся, обучению практическому овладению иностранным языком, и, таким образом, сопутствуют реализации главной цели обучения иностранному языку [1- 4; 6; 7; 9; 10].

Все более высокие требования предъявляются к аттестации результатов обучения английскому языку. С большой долей уверенности можно предполагать, что в ближайшем

будущем учащихся школ ждет обязательная итоговая аттестация в форме ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку.

Помимо традиционных методик в вопросе подготовке к данному экзамену на помощь педагогам приходят информационные технологии, которые раскрывают огромные возможности компьютера и использование приложений как средства обучения.

Новые интернет-ресурсы и мобильные приложения, содержащие материалы всех уровней сложности для изучения иностранных языков, позволяют обучающимся в полной мере проявить способность к самостоятельному мышлению и творческой работе по выполнению различных заданий.

Применение мобильных приложений позволяет наполнить уроки новым содержанием, сделать их более эмоционально окрашенными, создает благоприятную атмосферу, способствует ускорению процесса обучения и росту интереса обучающихся к предмету, создает для учащихся англоязычную языковую среду в реальном времени с реальными участниками коммуникации.

Подробнее остановимся на приложении Slowly, разработанном Google App и получившим премию «Прорыв года 2019». Разработчики Slowly описывают цель и применение приложения следующим образом: ‘We’re bringing the traditional pen pal experience to your smartphone. The app is created for those who yearn for meaningful conversations with people in the era of instant messaging. We hope to connect people around the world at a slower but better pace – one letter at a time. Meet a new pen friend, seal your letter & place a stamp – start connecting with the world on SLOWLY!’ – (Приложение приносит традиционную дружбу по переписке на ваше мобильное устройство. Это приложение было создано для всех, кто в эпоху мгновенных сообщений хотел бы получить более глубокое общение с людьми. Наша цель в том, чтобы соединить между собой людей со всего мира, но не спеша – одно письмо за раз. Найдите себе друга по переписке, запечатайте конверт, наклейте марку – начните общаться с миром с Slowly! – *перевод наш – В.С.*) (<https://slowly.app/en/>).

Принцип Slowly прост: доставлять письмо не сразу, а в зависимости от расстояния между людьми. Доставка может занять от нескольких часов до суток.

Полагаем, что данное приложение может быть использовано в процессе подготовки к ОГЭ, так оно отвечает всем содержательным и техническим требованиям:

- 1) приложение создано с целью личной переписки;
- 2) приложение бесплатное и доступно для скачивания любому пользователю;
- 3) оно обеспечивает реальную англоязычную коммуникацию;
- 4) в приложении существует опция выбора для переписки людей своего уровня владения языком, либо же выше;
- 5) приложение позволяет обучающимся практически освоить технологию написания личного письма.

Навыки написания личного письма проверяются в Задании № 32 ОГЭ по английскому языку. В соответствии с ФГОС и другими нормативными документами, обучающийся IX класса общеобразовательной школы должен писать личное письмо, т.е. продемонстрировать

сформированную иноязычную компетенцию, которая позволяет ему используя материал тем, усвоенных в устной речи 1) расспрашивать адресата о его жизни, делах, 2) сообщать адресату запрашиваемую информацию о себе, 3) выражать благодарность, извинения, просьбу, 4) употреблять формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка [5].

В основном государственном экзамене по иностранным языкам предусмотрено написание личного письма (объемом 100-120 слов), которое является ответом на письмо друга по переписке из страны изучаемого языка. Вниманию обучающегося предлагается отрывок из письма друга, содержащий новость/сообщение и три вопроса, на которые следует ответить.

Для улучшения продуктивной письменной речи на иностранном языке с целью подготовки учащихся к ОГЭ по английскому языку нами была разработана технология написания личного письма с помощью Slowly. Поэтапная работа с приложением включает в себя знакомство с приложением, со структурой личного письма, составление шаблона личного письма, написание чернового варианта для отправки в Slowly и его проверку вместе с учителем, отправку письма, предварительно выбрав собеседника, получение ответа от собеседника и продолжение переписки (по желанию). На рисунках 1 и 2 представлены а) шаблон приветственного письма, оставленного учеником и б) пример письма, написанного учеником другу по переписке.

Hello!

I want to find people who can help me with English practice. I think that you're really can help me.

I'm trying my best in learning English.

I'm keen on board games, now I have 10 of them. Also, I really into hand made things.

So, there are some facts about me, and I want to hear something from you!

Hope to hear from you soon,

NAME

Рис. 1. Шаблон приветственного письма

Рис. 2. Письмо учащегося

От момента отправки письма до момента получения ответа, как правило, проходит около двух суток. Рекомендуем отправлять письмо-приветствие на выходных. Так, к началу недели у учащихся будет материал для личных писем.

Выбор собеседника можно сделать автоматически, либо же с помощью ручного поиска. Лучше всего подбирать собеседника вручную, так как в настройках можно выбрать страну, пол и возраст собеседника. Отметим, что в Slowly также существует опция продолжения переписки с тем же пользователем или выбора нового собеседника для каждого нового письма.

Апробация данной технологии в практике преподавания показала, что учащиеся положительно оценивают использование Slowly в качестве инструмента для подготовки к

ОГЭ, они отмечают повышение интереса к коммуникации с носителем языка, мотивацию к выполнению задания, существенное улучшение использования лексического и грамматического материала.

В заключение отметим, что на сегодняшний день существует достаточное количество приложений, которые могут быть использованы в качестве инструмента для обучения иностранному языку и ориентированных на тренировку и закрепление лексических и грамматических единиц. Однако для полноценной подготовке к письменной части ОГЭ по английскому языку нужны приложения, которые помогали бы практиковать продуктивную и полноценную письменную речь, что доказывает положительный образовательный опыт использования Slowly.

Литература

1. Зильберман М.А. Использование мобильных технологий (технологии BYOD) в образовательном процессе <http://didaktika.org/2014/p/ispolzovanie-mobilnyh-tehnologij-v-obrazovatelnomprocesse/>
2. Любанец И. И., Копытич И. Г. Основные особенности организации процесса обучения иностранным языкам с использованием технологии BYOD // Современные технологии обучения иностранным языкам: сборник научных трудов. Ульяновск, 2018. С. 74-78.
3. Любанец И. И. Использование BYOD-технологии в образовательном процессе // Вестник Донецкого педагогического института. 2017. №3. С. 80-86.
4. Курило М. В., Круглякова Н. Н. Влияние технологии bring your own device (byod) на учебный процесс // Молодежь и наука: проблемы современной филологии и методики преподавания филологических дисциплин. 2019. С. 317-323.
5. Примерная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию) <https://clck.ru/SURjc>
6. Attewell J., Savill-Smith C., Douch R., Parker G. Modernising Education and Training: Mobilising Technology for Learning. – Learning and Skills Network. Regent Arcade House, 19-25 Argyll Street, London, W1F 7LS, UK, 2010.
7. Best Practices for Enabling BYOD in Education, Palmer Research white Paper, 2013. <https://clck.ru/UGBJH>
8. Education Institutions at Forefront of BYOD, Infosecurity magazine, 22 May, 2013. <https://clck.ru/UGBLm>
9. Norrish, D. Educate 1-to-1: The secret to successful planning, implementing and sustaining change through mobile learning in schools // CreateSpace Independent Publishing Platform. 2014.
10. Rath D. Are you ready for BYOD: Advice from the trenches on how to prepare your wireless network for the Bring-Your-Own-Device movement // THE Journal. 2012. V. 39. №4. P. 28-32.

© Сони́на В.А., Пластинина Н.А., 2021